

مجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية

Revue des Études Juridiques Spatiales et de Développement

Journal of Legal, Spatial, and Development Studies

مجلة علمية محكمة نصف سنوية

العدد الأول
يوليو 2025

رئيس التحرير: عبد المجيد بوكير

المدير المسؤول: محمد الرفيق

المركز المغربي للدراسات القانونية والمجالية
والتنموية

Moroccan Center for Legal, Spatial, and Development
Studies

مجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية
Journal of Legal, Territorial, and Development Studies

Published by
Moroccan Center for Legal,
Spatial, and Development
Studies

تصدر عن
المركز المغربي للدراسات القانونية
والمجالية والتنمية

A scientific reviewed
journal, semi-annual
Volume 1
July 2025

مجلة علمية محكمة نصف سنوية
العدد الأول
يوليو 2025 م

المركز المغربي للدراسات القانونية والمجالية
والتنموية

Moroccan Center for Legal, Spatial, and Development
Studies

رئيس هيئة التحرير
الدكتور عبد المجيد بوكير
Editorial Manager
Dr. Boukir Abedlmajid

مدير المجلة
الدكتور محمد الرفيق
Publishing Director
Dr. Errafik Mohammed

Editorial Committee

هيئة التحرير

- | | |
|--|---|
| -Elhassan Achahbar,
Polydisciplinary Faculty of
Taza, Sidi Mohamed Ben
Abdellah University, Fez | متعددة
الكلية، أشهبار،
التخصصات تازة |
| -Abdelouahed El-Amrani,
Polydisciplinary Faculty of Taza,
Sidi Mohamed Ben Abdellah
University, Fez | متعددة
الكلية، العمراني،
التخصصات تازة |
| -Farid Rahmouni,
Polydisciplinary Faculty of Taza,
Sidi Mohamed Ben Abdellah
University, Fez | متعددة
الكلية، رحموني،
التخصصات تازة |
| -Jaouad.elbazoui, Polydisciplinary
Faculty of Taza, Sidi Mohamed
Ben Abdellah University, Fez | متعددة
الكلية، البزوي،
التخصصات تازة |
| -Sadik Abdennour, Rabat Higher
Normal School, Mohammed V
University | العلية
المدرسة، النور صديق،
للأساتذة، جامعة محمد الخامس الرباط. |

Scientific Committee

-Ahmed Andary, Faculty of Legal and Political Sciences, University of Nouakchott, Mauritania

-Asmae Bouaouinate, Faculty of Letters and Human Sciences, Mohammedia, Hassan II University

-Elhassan Achahbar, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez

-Jamal Edain Amin, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Mohammed Premier University Oujda

-Jaouad elbazoui, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez

-Khalid Chiat, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Mohammed Premier University Oujda

-Khadija Khabouze, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez

-Khalil Louah, Polydisciplinary Faculty of Larache, Abdelmalek Essâadi University of Tanger

-Rasha Hussien Ramadan Hussien Mohmed, National Authority for Remote Sensing and Space Sciences

اللجنة العلمية

-أحمد أنداري، كلية العلوم القانونية والسياسية، جامعة نواكشوط، موريتانيا

-أسماء بوعوينات، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المحمدية، جامعة الحسن الثاني

-الحسن أشهبان، الكلية متعددة التخصصات تازة

- جمال الدين أمين كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول بوجدة

-جواد الزوي، الكلية متعددة التخصصات تازة

-خالد شيات، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول بوجدة

-خديجة خبوز الكلية متعددة التخصصات بتازة

-خليل اللواح الكلية متعددة التخصصات العرائش جامعة عبد المالك السعدي طنجة

-رشا حسين رمضان، الهيئة القومية للاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء – مصر

- Zoubida Naggaz, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Souleymane Hamdoun Horma, Faculty of Letters and Human Sciences, University of Nouakchott, Mauritania
- Sadik Abdennour, Rabat Higher Normal School, Mohammed V University
- Abdellhafid Hammimi, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdelali Elfilali, Polydisciplinary Faculty of Errachidia, Moulay Ismail University, Meknès
- Abdelkader Lachkar, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdullah Yousef Al-Ghunaim, President of the Kuwaiti Center for Research and Studies
- Abdelmadjid Essami, Faculty of Letters and Human Sciences, Mohammedia, Hassan II University
- Abdelmajid Boukir, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdelouahed El-Amrani, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- زبيدة نكاز كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس
- سليمان حامدون حرمة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة نواكشوط، موريتانيا
- صديق عبد النور، المدرسة العليا للأساتذة، جمعة محمد الخامس الرباط
- عبد الحفيظ حميمي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد العالي الفيلاي الكلية متعددة التخصصات الراشدية جامعة مولاي اسماعيل مكناس
- عبد القادر لشقر، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد الله يوسف الغنيم، مركز البحوث والدراسات الكويتية
- عبد المجيد السامي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المحمدية، جامعة الحسن الثاني
- عبد المجيد بوكير، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد الواحد العمراني، الكلية متعددة التخصصات تازة

- Abdelouahed Bouberria, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez -عبد الواحد بوبرية، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Ali Abdullah Mansor Aldosari, King Saud University -علي بن عبد الله منصور آل حنيف الدوسري، جامعة الملك سعود.
- Ali Nedama, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez -علي نظامة، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Omar Elaroussi, Faculty of Letters and Human Sciences, Chouaib Doukkali University -عمر لعروصي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة شعيب الدكالي الجديدة
- Fatima Zahra Boujaddi, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez -فاطمة الزهراء بوجدي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Farid Rahmouni, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez -فريد رحموني، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Fadma Toufik, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez -فضمة توفيق كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس
- Fouad Aalouane, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez -فؤاد أعلوان كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس
- Lamia El Bezzari, Faculty of Languages, Letters and Arts, Ibn Tofial University -لمياء البزاري، جامعة ابن طفيل القنيطرة
- Mohammed Abahrour, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez -محمد أمهرور، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Mohammed Errafik, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah -محمد الرفيق، الكلية متعددة التخصصات تازة

- University, Fez
- Mohammed Elfengour, محمد الفنكور، المعهد الجامعي للدراسات الإفريقية والأورومتوسطية والإيبيرو-أمريكية، جامعة محمد الخامس، الرباط
- University Institute of African, Euro-Mediterranean and Ibero-American Studies
- Mohamed El Mamy Mohamed, محمد المامي محمد عبد الله، أستاذ باحث، المدرسة العليا للتعليم، نواكشوط، موريتاني
- Abdellah, Higher Normal School, Nouakchott, Mauritania
- Mohamed Rabie Abeddaher, محمد ربيع عبد الظاهر عبد المطلب، كلية الآداب، جامعة بني سويف
- Abdelmoutaleb, Faculty of Letters - Beni Seuf University
- Murat YAKAR, مراد ياكور، جامعة مرسين، تركيا
- Université de Mersin, Turquie
- Mostafa Hmamouchi, مصطفى احماموشي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Mosaab Tijani, مصعب التيجاني الكلية متعددة التخصصات العرائش جامعة عبد الملك السعدي طنجة
- Polydisciplinary Faculty of Larache, Abdelmalek Essâadi University of Tanger
- Hani Rabie Nady Mohamed, هاني ربيع نادي محمد، كلية الآداب جامعة بني سويف
- Faculty of Letters - Beni Suef University
- Yassine Chanyour, ياسين شنيور، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Youssef Tber, يوسف التبر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية تطوان جامعة عبد المالك السعدي طنجة.
- Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Abdelmalek Essâadi University of Tanger
- Nabil Sayed Embabi, نبيل سيد إمبابي، كلية الآداب - جامعة عين شمس - مصر
- Faculty of Letters - Ain Shams University

Submission Guidelines شروط النشر

The following guidelines must be followed for submitting manuscripts to the journal of Legal, Territorial, and Development Studies: Articles must be between 4,000 and 8,000 words, excluding bibliographic references. Manuscripts must be saved in Word format (.doc or .docx) and must include all illustrations.

Articles must adhere to the following formatting guidelines:

- Title: Use Times New Roman, font size 12, bold. (An Arabic title is mandatory.)
- Author(s): Use Times New Roman, font size 10, bold. Include their affiliation in font size 10: laboratory (if applicable), university, country, and email address. The last name should be written in uppercase, and the first name in lowercase. Each author should list only one affiliation—the one they were affiliated with at the time of writing the article. This affiliation should be indicated with a superscript letter or number, placed immediately after the author's name. The full postal address, including the laboratory name (if applicable), affiliated university, and country, followed by the email address.
- The corresponding Author responsible for handling all communications during the review process, article formatting, and post-publication must be identified with an asterisk: Abdelouahed EL-AMRANI*
- Abstract: 150-250 words. (An abstract in Arabic is mandatory.) It must be concise and factual, and should clearly summarize the research objective, methodology, main finding, and major conclusions of the study. Include 4 to 6

عند تقديم المساهمات إلى مجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية يجب احترام الإرشادات الآتية:

- ✓ يجب أن يتراوح عدد كلمات المقالات ما بين 4000 و8000 كلمة، باستثناء المراجع البيبليوغرافية.
- ✓ يجب حفظ المقالات بتنسيق Word (.doc أو .docx). وأن يحتوي على جميع الرسوم التوضيحية؛
- ✓ يجب أن تستوفي المقالات معايير التنسيق الآتية:

• العنوان: SakkalMajalla، 14، بالخط العريض. (العنوان باللغة الإنجليزية مطلوب)

• المؤلف (المؤلفون): SakkalMajalla، 12، بالخط العريض؛ انتماءاتهم (حجم الخط 12: المختبر (إن أمكن)، الجامعة والبلد، عنوان البريد الإلكتروني. يجب أن يكون الاسم العائلي للمؤلف بأحرف كبيرة والاسم الشخصي بأحرف صغيرة. يجب إعطاء انتماء واحد فقط لكل مؤلف (لحظة كتابة المقال). يجب تحديده بحرف صغير، أو رقم، بخط مرتفع يتموضع مباشرة بعد اسم الأخير. يجب تقديم العنوان البريدي الكامل بما في ذلك اسم المختبر، والجامعة الأصلية، والبلد، وعنوان البريد الإلكتروني.

• المؤلف المراسل: يحدد المؤلف المسؤول عن التواصل خلال جميع مراحل إجراء المراجعة والتقييم والنشر، وتصميم المقال، وما بعد النشر، من خلال إضافة علامة النجمة (*) بجانب اسمه.

• الملخص: 150-250 كلمة. (الملخص باللغة الإنجليزية ضروري). يجب أن يكون موجزاً وواقعياً، ويلخص هدف البحث والمنهجية والنتائج وكذلك

keywords that may be used for indexing purposes. Citations of references in the abstract are discouraged; however, if necessary, only the author's name(s) and year should be mentioned. The use of uncommon abbreviations is also discouraged; if they must be used, they should be clearly defined upon their first occurrence in the abstract.

- The article must use Times New Roman, font size 12, 1.15 line spacing, with 2 cm margins at the top and bottom of the page, and 2 cm on the right and left sides.
- The text must be divided into numbered headings and subheadings using Arabic numerals (e.g., 1, 1.1, etc.). Both the titles and numbers should be in bold. Paragraphs should be separated by a single line space, with no indentation on the first line.
- Figures, graphs, images, tables, and maps must be numbered sequentially. Titles and numbers for tables should appear above the table. For figures, images, and maps, titles and numbers should appear below (images and maps must have a resolution of 300 dpi). No full stop at the end of titles. Avoid using special signs (abbreviations, acronyms, etc.). (Figure 1. Table 1. Image/Photo 1. Map 1.)
- No foot notes should be included in the text. Foreign language quotes must be translated into the language of the article. If examples are incorporated into the text, they should be in italics. Citations (author's name, date, page number) should be included directly in the body of the text. For more information on citations, references, and bibliographies: they must follow the American Psychological Association (APA) style. Please refer to the link:

الاستنتاجات الرئيسية للدراسة. قم بتضمين 4-6 كلمات رئيسية يمكن استخدامها لأغراض الفهرسة. لا ينصح بذكر المراجع في الملخص؛ ومع ذلك، إذا كان ذلك ضرورياً، فاذكر فقط اسم (أسماء) المؤلف (المؤلفين) والسنة. ولا ينصح أيضاً باستخدام اختصارات غير معتادة؛ وإذا كان استخدامها ضرورياً، فيجب تعريفها منذ ظهورها لأول مرة في الملخص.

- يجب أن يكتب متن المقال بخط SakkalMajalla، حجم 14، وبمسافة 1.15 بين الأسطر، وهوامش 2 سم في أعلى وأسفل الصفحة، و2 سم عن اليمين واليسار.

يجب أيضاً تقسيم النص إلى عناوين وعناوين فرعية مرقمة بالأرقام العربية (1، 1.1، إلخ). يجب أن تكون العناوين والأرقام بالخط العريض. يجب أن تكون الفقرات مفصولة بمسافة واحدة، دون أي مسافة بادئة في السطر الأول.

- يجب ترقيم الأشكال والرسوم البيانية والصور والجدول والخرائط ترتيباً تصاعدياً. يجب أن تظهر العناوين والأرقام أعلى الجداول. وفيما يتعلق بالأشكال الأخرى (الصور والخرائط، المبيانات...)، فإن العناوين والأرقام توضع في الأسفل. لا توجد نقطة في نهاية العناوين والتعليقات التوضيحية.

• لا توجد هوامش في النص. يجب ترجمة الاقتباسات باللغات الأجنبية إلى لغة المقال. إذا تم دمج الأمثلة في متن النص، فيجب أن تكون مائلة. يتم إدراج الاستشهادات (اسم المؤلف، التاريخ، الصفحة) في متن النص. لمزيد من المعلومات حول الاستشهادات والمراجع والبيبلوغرافيا الموجودة في النص: يجب أن تحترم أسلوب جمعية علم النفس الأمريكية (APA): راجع الرابط

<http://www.apastyle.org>.

Following the submission guidelines, the article must follow this structure:

- ✓ Title in English
 - ✓ Authors and Affiliations
 - ✓ Abstract (with Keywords)
 - ✓ Title in French
 - ✓ Abstract in French (with Keywords)
 - ✓ Title in Arabic
 - ✓ Abstract in Arabic (with Keywords)
- Introduction
- 1- Materials and Methods
 - 2- Results
 - 3- Discussion
- Conclusion
References (APA style)

[.http://www.apastyle.org](http://www.apastyle.org)

وفق الإرشادات التقديم، يجب أن تتبع المقالة التصميم الآتي:

- العنوان باللغة العربية
 - المؤلفين والانتماءات
 - الملخص باللغة العربية (مع الكلمات المفتاحية)
 - العنوان باللغة الإنجليزية
 - الملخص باللغة الإنجليزية (مع الكلمات المفتاحية)
 - العنوان باللغة الفرنسية
 - الملخص باللغة الفرنسية (مع الكلمات المفتاحية)
- مقدمة
1. المناهج والأدوات
 2. النتائج
 3. المناقشة
- خاتمة
المراجع (معايير APA)

تقديم العدد الأول لمجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية

يسرنا غاية السرور في هيئة تحرير مجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية أن نرف للقرائ الكريم ولكل مهتم بالدراسات القانونية والمجالية والتنمية العدد الأول من هذه المجلة، التي يسهر على إصدارها المركز المغربي للدراسات القانونية والمجالية والتنمية لتكون لسان حاله، وترجمان جنانه.

وقد حرص القيمون على العدد الذي بين أيدينا على أن يطرق موضوعين أساسيين شغلا الرأي العام الوطني طيلة الشهر الماضي، ويتعلق الأمر من جهة أولى بموضوع الإضراب المعتبر حقا دستوريا تنازعا، يركن إليه أصحاب المصلحة في الدفاع عن حقوقهم ومراكزهم القانونية ومكتسباتهم المرصدة، حيث صدر قبل شهرين ونيف القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب وسط رفض وجلبة نقابية لا تخطئها البصيرة، مما أثار وابلًا من النقد في الوسط الحقوقي المغربي بين من نادى برفض هذا القانون التنظيمي، وبين من تحفظ على سياق صدوره، وبين من بارك تشريعه ونشره لما فيه صالح الاقتصاد والاستثمار، مع أنه تمنى لو وادت الفرصة قريبا لتعديل بعض مخرجاته إمعانا في حماية الطرف الضعيف في العلاقات الشغلية ممثلا في الطبقة العاملة.

أما الموضوع الآخر الذي طرقت كتابات المتخصصين في هذا العدد الاستفتاحي فهم موضوع الماء وما أدراك ما الماء الذي نزل بثقله في السنين الأخيرة وفرض نفسه على أجنداتنا صانعي السياسة العامة والسياسات العمومية الوطنية، بعد أن توالى سنوات الجفاف سنين عددا، دخلنا معها في طور الندرة وما يستتبعها من ضرورات تعديل سلوك المستهلكين، واختطاط طرق مبتكرة في الحفاظ على الماء وحماية مادته أثناء الاستعمال والاستغلال والتصرف.

وبالإضافة لهذين الموضوعين الكبيرين اللذين تولتهما أقلام الباحثين بالتعريف والتوصيف، والتحليل والتعليل، والمدارسة وكشف الممارسات المثلى في شأنهما، نوع

القائمون مشتملات العدد بأن أجازوا نشر دراسة قيمة احتفت بدور هيئات الضبط الاقتصادي في صون مبدأ حرية المنافسة بالمغرب وبالبلدان النظيرة. أملنا أن يجد المهتمون في هذا العدد ما به يروون ظمأهم المعرفي، ونضرب لهم موعداً آخر مع العدد الثاني الموالي في قابل الشهور، وعهدنا لهم أن نعمل على أن يصير هذا المنبر لسان صدق علمي رصين ومرتقي في سلم الدرجات العلمية، وأن يشكل قيمة مثلى ومضافة في بابه، وفي النطاق الذي يغطيه، وإلى ذلك دتمت سالمين.

الدكتور عبد المجيد بوكير أستاذ التعليم العالي

رئيس هيئة التحرير

لمجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية التي يصدرها

المركز المغربي للدراسات القانونية والمجالية والتنمية

فهرس المحتويات

الصفحة	العنوان	الإسم
13	منهجية القانون التنظيمي رقم 97.15 في اعتبار المصالح وضمن توازنها	فتيحة حماده عبد المجيد بوكير
37	الحق في الإضراب بين الضمان الدستوري والتقنين المقيد: دراسة في ضوء المواد 19 و 20 و 21 من القانون التنظيمي رقم 97.15.	الحسن أشهبان
65	"القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب: من الاقتراح إلى الإقرار"	اسماعيل اليعكوبي
88	دور هيئات الضبط الاقتصادي في حماية مبدأ حرية المنافسة بالمغرب: دراسة مقارنة	محمد أحتيتيش عبد القادر لشقر
122	الطاقات المتجددة آلية لمواجهة التغيرات المناخية وتعزيز الأمن الغذائي في المغرب	هشام الملاتي عبد القادر لشقر
149	البرامج التنموية بالريف الأوسط الجنوبي: مجهودات كبيرة ونتائج متواضعة "دائرة تاوانات أنموذجا"	هيني محمد الرفيق محمد بوجدي فاطمة الزهراء
167	الموارد المائية بإقليم تاوريرت بين المصادر المحدودة والتنافس البياقليمي	لاخضري محمد ازياش امحمد، البزوي جواد
184	تقييم الإطار المؤسساتي والقانوني لتدبير خطر الفيضانات بالمغرب: نحو تهيئة مجالية أكثر فعالية.	عبد الواحد العمراني، سكيينة العمراني
202	إنتاج السكن بهوامش الدار البيضاء: الآليات، الفاعلون وتحديات العدالة المجالية	فاطمة الشفيق
1	La contribution du patrimoine hydraulique dans le développement local du bassin versant de l'oued Ziz(Sud-est marocain)	Yassine CHANYOUR Ouafaa EL ACHARI Mstafa HMAMOUCHE Mohammed ABAHROUR

La contribution du patrimoine hydraulique dans le développement local du bassin versant de l'oued Ziz(Sud-est marocain)

Yassine CHANYOUR⁽¹⁾ ; Ouafaa EL ACHARI⁽²⁾ Mstafa HMAMOUCI⁽¹⁾ Mohammed ABAHROUR⁽¹⁾

⁽¹⁾Laboratoire : Espace, Histoire, Dynamique et Développement Durable-FP-Taza. USMBA-Fès, yassinechanyour@gmail.com

⁽²⁾FLSH-Dhar El Mehraz, Laboratoire : Territoire, Patrimoine et Histoire, USMBA-Fès.

Résumé : L'eau dans le bassin versant de l'oued Ziz est le facteur déterminant dans l'organisation des espaces oasiens, en ce sens que toute la vie dans l'oasis s'articule autour de l'eau. Son importance capitale a poussé les populations à la valoriser, d'où sa privatisation. L'intervention de l'Etat par la construction du barrage Hassan Addakhil en 1965a donné une nouvelle dimension à ces transformations territoriales.

Cette étude vise à identifier le rôle principal de la contribution particulière du patrimoine hydraulique à l'activité économique et sociale de la population oasienne. Les principaux résultats obtenus ont démontré le rôle central du patrimoine hydraulique dans l'organisation du territoire oasien ou encore dans la structuration des relations socio-économiques des sociétés oasiennes.

Mots-clés: Ziz-Oasis-Patrimoine hydraulique – Développement- Espace.

مساهمة التراث المائي في التنمية المحلية لحوض واد زيز (الجنوب الشرقي-المغرب)
الملخص: يشكل الماء في حوض وادي زيز عاملا حاسما في تنظيم المجالات الواحية، بحيث أن كل أشكال الحياة في الواحة تدور حوله، وذلك نظرا لأهميته الأساسية التي دفعت السكان إلى تثمينه وجعله محورا مهما في التنمية المحلية بحوض زيز. كما أن تدخل الدولة من خلال بناء سد الحسن الداخل سنة 1965 أعطى بعداً جديداً للتحويلات المجالية التي شهدتها واحات تافيلالت. تهدف هذه الدراسة إلى التطرق لمختلف أنماط تعبئة وتدبير الموارد المائية في إطار المساهمة الفعالة للتراث المائي في النشاط الاقتصادي والاجتماعي لسكانة الواحات. بينت أهم النتائج المتوصل إليها الدور الرئيسي الذي يشكله التراث المائي في تنمية وتنظيم المشهد الواحي وكذا تشكيل روابط اجتماعية واقتصادية ذات خصوصيات نوعية.
كلمات-المفاتيح: زيز-الواحة-التراث المائي-التنمية-المجال.

INTRODUCTION

Le patrimoine est l'héritage du passé dont nous profitons aujourd'hui et que nous transmettons aux générations à venir. Nos patrimoines culturel et naturel sont deux sources irremplaçables de vie et d'inspiration (Oubrhou A, 2005). Ce qui rend exceptionnel le concept de patrimoine mondial est son application universelle. Les sites du patrimoine mondial appartiennent à tous les peuples du monde, sans tenir compte du territoire sur lequel ils sont situés (Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture ; 2020).

Les oasis du bassin versant de l'oued Ziz, par ses spécificités architecturales, culturelles, paysagères, mais aussi par sa situation socio-économique est un terrain particulièrement propice à l'étude de ces questions. L'oasis de Tafilalet constitue un ensemble cohérent matériel et immatériel, où existe une complémentarité entre l'architecture hydraulique domestique, l'organisation spatiale des ksour, la palmeraie, son système d'irrigation et toutes les pratiques sociales et culturelles qui leur sont associées (Chanyour Y, 2018). Elle est une représentation exceptionnelle de l'interaction de l'homme et de la nature dans un environnement désertique subsaharien, basée sur un système social traditionnel complexe. Cette interaction a permis l'implantation d'une civilisation sédentaire urbaine qui se traduit par une organisation spatiale structurée en ksour, et une architecture de terre adaptée aux conditions climatiques. Elle est l'expression d'une culture originale qui a su, grâce à sa situation géographique éloignée des grands centres urbains modernes, préserver sa cohésion et s'adapter aux besoins de l'écosystème oasien (Belarbi A et al, 2004 ; IPPC, 2007).

Pour atteindre la problématique principale de cette étude, nous allons essayer de répondre aux questions suivantes :

- ❖ Quels sont les éléments les plus importants pour mettre le patrimoine hydraulique au service du développement local ?
- ❖ Quelle contribution du patrimoine hydraulique dans le développement local du bassin versant de l'oued Ziz ?
- ❖ Et quels sont les moyens possibles pour valoriser le patrimoine hydraulique et le mettre au service du développement durable ?

Dans ce contexte, l'étude du patrimoine hydraulique du bassin versant de l'oued Ziz est basée essentiellement sur l'analyse et l'examen direct du territoire hydraulique oasien de Ziz et l'analyse sera focalisé sur la plaine alluviale de Tafilalet et ses environs.

1. Présentation de l'aire d'étude

La zone d'étude correspond au bassin versant de l'oued Ziz, d'une superficie de 12702 Km². Limitée au nord par le bassin de la Moulouya, au nord-ouest par le bassin de l'Oum Errabia, à l'ouest par le bassin de Rhériss, à l'est par le bassin de Guir et au sud par le bassin de Daoura, elle couvre les provinces d'Errachidia et de Midelt (Fig.1).

Figure 1 : Situation géographique du bassin versant de l'oued Ziz

Le bassin versant de l'oued Ziz est l'un des principaux organismes hydrographiques du Sud-est marocain. De ses sources, dans le cœur du Haut Atlas oriental à son confluent avec l'Oued Rhériss, il coule sur près de 250 km. Il est formé par la réunion de plusieurs oueds comme Outerbate, M'zizel, N'zala, Aoufous...etc. Elles sont liées à des averses de courte durée et aux grandes crues qui se produisent généralement en automne et en printemps. Ces crues sont très violentes et dévastatrices

(1965, 2006, 2008 et 2014), elles sont dues à de fortes pluies généralisées et de courtes durées. Certaines, plus longues, surviennent en printemps et elles sont liées à la fonte des neiges et aux précipitations brutales (Chanyour Y., 2018 ; Joly F., 1962 ; Margat J., 1962 ; El Ouali A, 1991).

2. Données et méthodes

Les données obtenues sont fournies à l'agence hydraulique Guir-Ziz-Rheriss. Le choix des stations est une étape indispensable dans toute étude hydro-pluviométrique. La présente étude s'est fondée sur une base de données annuelle homogénéisée et comblée de ses lacunes qui regroupe 7 stations et s'étend sur une période allant de 1957 à 2018.

Tableau 1 : Stations étudiées de la zone d'étude

Station	X	Y	Z	Début	Fin	Nombre d'années
Zaouiat Sidi Hamza	-4.71	32.43	1665	1970	2017	47
Foum Tillicht	-4.55	32.32	1600	1975	2018	43
M'zizel	-4.76	32.26	1441	1970	2018	48
Foum Zaabel	-4.36	32.16	1230	1970	2018	48
Barrage Hassan Addakhil	-4.48	31.99	1130	1973	2018	45
Errachidia	-4.43	31.93	1028	1965	2018	53
Erfoud	-4.18	31.53	823	1957	2017	60

Source : AHGZR ; 2022

Pour construire l'identité d'un territoire hydraulique, le patrimoine hydraulique devient porteur de sens et de signification pour la société oasienne qui l'a produit. Il est porteur des valeurs que souhaitent porter et véhiculer les acteurs de ce territoire, notamment à travers :

- ❖ L'identification d'un patrimoine hydraulique commun à l'ensemble du territoire oasien de Ziz, justifiant d'une identité hydraulique spécifique ;
- ❖ La conservation et la restauration d'éléments marqueurs de l'histoire de la civilisation de l'eau dans le bassin de Ziz, permettant de le spécifier par rapport aux autres territoires avoisinants ;

La nouvelle conception du développement local s'appuie sur le fait que tous les espaces ont potentiellement des ressources hydriques à condition de s'organiser pour les faire émerger et les valoriser au mieux.

Il est ainsi admis que les systèmes territoriaux se caractérisent par la manière dont ils organisent la création et la gestion de leurs ressources.

3. Une grande variabilité spatio-temporelle des précipitations dans le bassin versant de l'oued Ziz

La variabilité spatio-temporelle des précipitations annuelles dans le Ziz connaît une grande variabilité (1957-2018). En effet, ces valeurs varient entre 311 mm sur les reliefs du Haut Atlas au nord (station de Zaouiat Sidi Hamza), passant de 130 mm dans la zone d'Errachidia au centre jusqu'au moins de 70 mm au niveau de la plaine alluviale de Tafilalet dans la station de radier d'Erfoud. Les valeurs moyennes de l'évaporation dans la zone d'étude et ses environs varient d'une station à l'autre, les valeurs enregistrées sont de 3058 mm/an à Foum Zaabel, de 2985 mm/an au barrage Hassan Addakhil et de 3491 mm/an à Erfoud. Les valeurs enregistrées de l'évaporation montrent que le bilan hydrique est essentiellement déficitaire, les eaux précipitées et écoulées étant rapidement évaporées (Bouhlassa S. et al, 2006 ; Chanyour Y, 2018).

4. Un contexte hydrologique marqué par une hydrologie à caractère saharienne

Les ressources en eau disponibles dans le bassin de Ziz sont constituées à la fois des ressources superficielles et souterraines. Les principaux oueds, traversant le Ziz, sont les oueds Hamza, Taribant, M'zizel, Aoufous...etc. Ces oueds drainent le massif du Haut Atlas par un réseau hydrographique moyennement dense (1,38 km/km²) et traversent ensuite les plateaux sahariens vers le sud (Chanyour Y, 2018).

Les modules moyens annuels du bassin de Ziz dans les stations hydrométriques présentées dans le tableau ci-dessous, sont 2,02 m³/s à Foum Tillicht, 1,58 m³/s à M'zizel, 4,24 m³/s à Foum Zaabel, et finalement 2,62 m³/s à Erfoud (Tab.2).

Tableau 2 : Variabilité spatiale des débits moyens annuels dans les différentes stations de Ziz

Stations	D.M.A * m ³ /s	Ecart type	D1	Q1	Q2	Q3	D9	CV (%)
Foum Tillicht	2,02	1,42	0,59	0,88	1,47	2,82	4,55	71
M'zizel	1,6	1,27	0,18	0,80	1,19	1,86	3,94	81
Foum Zaabel	4,25	3,53	0,84	1,10	4,00	5,89	9,33	83
Erfoud	2,92	2,43	0,52	1,36	2,08	3,60	7,25	83

Source : AHGZR, 2022

D'après le tableau ci-dessus, on peut remarquer les constats suivants :

- ❖ La station de Foum Zaabel qui domine l'amont supérieur du barrage Hassan Addakhil est plus arrosé, et en même temps représente un indicateur sur les quantités d'eau qui alimentent le barrage ;

- ❖ La station d'Erfoud, située à l'entrée de la plaine alluviale de Tafilalet, présente un débit moyen annuel important (2,92 m³/s) : l'abondance augmente plus rapidement au niveau de la confluence de l'oued Aoufous avec l'oued Ziz d'une part, et après la soustraction des débits lâchés du barrage Hassan Addakhil d'autre part ;

- ❖ La construction du barrage Hassan Addakhil dans la partie amont de Ziz freine en quelque sorte l'écoulement, malgré l'abondance des pluies.

Cette variabilité des moyens annuels à l'échelle de Zizest contrôlée par la combinaison des paramètres physiques (la morphométrie, la lithologie, le climat et le facteur biogéographique) sans oublier l'intervention du facteur anthropique (l'irrigation et l'alimentation en eau potable).

5. Une densité de population relativement forte notamment au sein des oasis

Les agglomérations les plus importantes sont localisées à proximité des oueds, ou près des sources dans des zones géographiquement avantagées comme (Rich, Errachidia, Erfoud, Errissani,...etc.). En dehors de ces quelques agglomérations, et de rare oasis de vallées, ces secteurs sont des espaces pastoraux qu'exploitent des tribus nomades.

Le nombre de la population globale recensée en 1994 s'élève à 300625 habitants, avec une densité moyenne de 23,12 hab. /km². En 2004

la population du bassin versant du Ziz et ses environs augmente et arrive à 320603. Cette population, en majorité rurale, soit sédentaire et concentrée dans de petits périmètres irrigués, soit nomade et se déplace avec les troupeaux à l'intérieur et à l'extérieur du bassin de Ziz.

- En 2014, la population augmente à 356346 habitants soit un taux d'accroissement moyen de 0,73% qui est relativement faible par rapport au taux de l'échelle nationale (1,4%). La densité de la population rapportée à la surface agricole utile (SAU) dans les oasis dépasse largement 700 hab. /km² (Tafilalet) alors que la densité incluant les espaces désertiques ramène cette valeur à 15 habitants au km².

Par ailleurs, Le bassin de Ziz connaît un mouvement migratoire très important, soit vers le nord du pays, soit vers l'étranger. Cette mobilité est favorisée par les contraintes climatiques et surtout par la faiblesse des ressources en eau à cause de la succession des années sèches et des moyens socio-économiques faibles et fragiles.

6. La question patrimoniale : problématique de la valorisation du patrimoine hydraulique du bassin de Ziz

6.1 Une grande diversité du patrimoine hydraulique matériel induisant une richesse hydrique

La population locale a pu mettre en place et développer certaines techniques traditionnelles permettant de mobiliser rationnellement ses ressources et de réduire les processus de dégradation. Malgré leur grande variété et émiettés, ces aménagements se sont dégradés et souffrent d'un manque d'entretien. L'eau est un élément rare, donc précieux, qu'il a fallu maîtriser et mobiliser par la mise en œuvre d'un ensemble de techniques, mais qu'il a fallu également socialiser par le jeu des lois et des règlements coutumiers ancestraux. (Chanyour Y. 2012).

6.1.1 Séguias « Targua » : exploitation des eaux pérennes

C'est le système traditionnel de mobilisation des eaux de surface le plus répandu dans la zone d'étude et le plus important par sa densité et par les superficies qu'il permet d'irriguer. La dérivation des eaux de l'oued Ziz et ses affluents pérennes dans les séguias principales sont faits au moyen de petits barrages établis ici et là. Il s'agit de simples prises peu élevées (0 m 50 à 1 m) et sommairement construites de branchages, de

grosses pierres, de galets et de cailloux, le tout colmaté avec de la terre (Mayoussi M, 2002 ; Chanyour Y,2018).

Ce système est bien adopté à la condition climatique et agricole. En effet, ce système d'alimentation en eau agricole contribue à la préservation de l'équilibre de partage des eaux selon le droit d'eau coutumier et ancestral de la société oasienne.

Photo 1. Seguia au niveau d'Ain Meski, (5 décembre 2014)

Photo 2. Seguia au niveau de la sortie du Khettara, Tafilalet (7 décembre 2014)

6.1.2 Ougoug

L'Ougoug est une technique de dérivation d'eau superficielle. C'est un petit barrage ou prise d'eau située en amont du territoire à irriguer. Il est généralement construit de pierres de différents calibres, de branchages, de terre, et de fibre de palmier (Daoud M., 2001).

La majorité de cette technique est appliquée essentiellement dans la vallée de Ziz, les grands Ougoug sont situés en amont des périmètres irrigués. Ce type de dérivation est pratiqué à M'daghra au sud d'Errachidia et dans le Rteb en aval d'Aoufous.

Photo 3: Ougoug est conçu pour conserver les crues dans la vallée de Ziz

Malgré la propagation de cette technique de dérivation de l'eau dans la plaine alluviale de Tafilalet, elle est inefficace quant à la modernisation et à l'amélioration de la productivité agricole. Cette situation peut être expliquée par l'intervention de l'Etat (ORMVAT) dans le cadre de la rationalisation et de la bonne gouvernance territoriale de ces ressources manquantes, par la réalisation de centaines de kilomètres du réseau d'irrigation lié au barrage Hassan Addakhil (Chanyour Y, 2018).

6.1.3 Khettara: un système durable et écologique de mobilisation de l'eau pour maintenir la vie dans les oasis

Khettara c'est un système de galeries drainantes, équivalentes à celui des foggaras en Algérie ou qanat au Moyen-Orient. Ces ouvrages qui nécessitent des travaux considérables et coûteux fournissent une eau régulière, mais le débit faible baisse parfois jusqu'au tarissement. Leur entretien est pénible, voire dangereux, c'est pourquoi il n'est pas effectué régulièrement (Ilahiane H, 1996 ; ORMVAT, 2005).

L'organisation de la distribution de l'eau de Khettara est administrée par un Cheikh de Khettara « *Amghar* ». Il faut noter que les débits des Khettaras localisées dans le Ziz ont connu une grande diminution qui est due au déficit des écoulements superficiels, et à la réalisation de plusieurs stations de pompage. Le débit d'une Khettara varie essentiellement de 5 à 15 l/s, mais au cours d'une année humide comme celle du 5/12/2014 à 16h30 min, le débit jaugé d'une Khettara située dans le Tafilalet est

environ de 110 l/s directement après des précipitations exceptionnelles qui ont connaît le Sud-est marocain (Chanyour Y, 2018).

Source: ORMVAT ; 2014

Figure 2 : Schéma de fonctionnement d'une Khattara de Tafilalet

7. Le patrimoine hydraulique immatériel : gestion rationnelle des ressources en eau par des droits ancestrales

Le tableau suivant donne les droits de chaque secteur localisé au sein du bassin de Ziz sur une crue donnée. Théoriquement, les ouvrages de prise sont calés et dimensionnés pour permettre une répartition selon ces droits coutumiers (Tab.3).

Tableau 3: Modes de répartition des eaux des barrages de dérivation et leurs droits d'eau de crue

Barrage de dérivation	Droits d'eau de crue
Tizimi-Lamaadid (Séguia Nadouria et Beldia)	Droit de l'amont sur l'aval
Oulad Zahra (Séguia Oulad Zahra)	Droit de l'amont sur l'aval
Siffa (Séguia Siffa)	1/10
Elghorfa (Séguia Elghorfia)	2/10
Béni-M'hamed (séguia Nebdouria)	1/10
Tanijioute et Oued Iffli	2/10 répartis comme suit : Oued Chorfa et Rahoui: 9/12 Targhouguia: 1/12 Oustania: 1/12 Medraria: 1/12
Sfalat	4/10 répartis comme suit: Safsafia 10/100

	Ghanjaouia	1/100
	Moulay Ali	5/100
	Morkni	21/100
	Sreaa	21/100
	ELOuada	21/100
	Chemmoukh,	21/100
	Irara	}

Source : A.H.G.Z.R ; 2014

L'utilisation des eaux pérennes du bassin de l'oued Ziz fait l'objet de droits privatifs établis de façon précise. Le détenteur d'un droit d'eau peut en faire usage selon sa convenance : le vendre ou le louer pour une période déterminée, il peut aussi en faire la base d'un contrat d'association. En contrepartie, ce droit entraîne aussi des obligations vis-à-vis de l'ensemble des ayants droit de la ressource. Ces obligations portent sur la participation à l'entretien et le respect du mode d'usage.

La distribution de ces eaux pérennes entre les propriétaires est assurée par un cheikh élu par la *Jmâa*. Cette distribution dépend de l'hydraulicité de l'année :

* Si l'eau est abondante, l'irrigation se fait de l'amont vers l'aval jusqu'à la limite du secteur des propriétaires de l'eau;

* durant les années sèches, un tour d'eau est instauré et scrupuleusement respecté selon les droits d'eau existants.

8.Le patrimoine hydraulique du bassin de Ziz face aux défis de la modernisation de l'agriculture irriguée dans la plaine alluviale de Tafilalet

L'agriculture, est la principale activité économique de la société oasienne de Tafilalet, car cette dernière est basée principalement sur l'irrigation. Le tableau ci-dessous représente les besoins en eau des cultures pratiquées dans le Ziz. Les besoins de ces cultures sont comparés selon les consommations et le taux de satisfaction:

Tableau 4. Besoins (Mm³/an), consommations (Mm³/an) et taux de couverture des périmètres irrigués de Ziz

Besoin (Mm ³ /an)	Consommation (Mm ³ /an)	Taux de satisfaction %
215	185	86,05

Source : ORMVAT et AHGZR ; 2014

La modernisation et l'extension des aménagements hydrauliques dans les oasis de Ziz renchérissent le coût de l'eau tout en accentuant la pression sur la ressource. Or, ces oasis sont majoritairement orientées vers la production de dattes. L'utilisation anarchique de l'eau a été confirmée par un ingénieur de l'ORMVA de Tafilalet le 05 décembre 2014 qui a affirmé «*que les dattes qui contiennent un taux plus élevé d'eau en raison de la grande utilisation de l'arrosage des palmiers dattiers se reflètent négativement sur leurs qualités*» (Chanyour Y, 2018).

L'exploitation agricole oasisienne dans la majorité des oasis de Ziz se caractérise avant tout par une forte contrainte de l'imitation de l'espace, l'agriculture oasisienne ne pouvant "sortir" de l'oasis. La SAU est donc réduite, sans extension possible et les oasis de Tafilalet n'échappent pas à la règle. Cette contrainte spatiale à créer avec la succession des générations et l'accroissement démographique, un fractionnement du parcellaire, et une forte réduction des surfaces exploitables par habitant. Actuellement, le périmètre agricole oasisien de Tafilalet est réduit à 0,86ha par exploitant avec un morcellement moyen en 5 parcelles (Chanyour Y, 2018). Cette modification sérieuse de la répartition spatiale du système productif a profondément affecté la valeur rémunératrice de la SAU, entraînant une paupérisation progressive des exploitants.

L'exploitation des eaux du barrage Hassan Addakhil a connu une variation très importante d'une année à l'autre. La période étudiée qui s'étend de 1971-72 à 2018-2019 est caractérisée par un déficit tant au niveau des apports qu'au niveau des restitutions. En effet, durant cette période les apports moyens n'ont atteint que 108 Mm³ en observant un déficit de 32,50 % par rapport au volume prévu par le projet (160 Mm³). En plus, les restitutions ont marqué un déficit de 39,29 % en s'établant à 85 Mm³ au lieu de 140 Mm³ programmé par le barrage annuellement.

9. Un environnement écologique oasisien fragile et menacé par le stress hydrique

L'oasis revêt aujourd'hui des fonctions variées. C'est un espace de production, de villégiature, mais aussi un lieu qui contribue à l'équilibre écologique. Alors que, le palmier fournit des dattes à haute valeur marchande, première source d'attraction pour les acteurs économiques,

son ombre permet en parallèle à d'autres cultures de pousser. Il procure également une fraîcheur bienvenue face aux températures extrêmes du Sahara (Jouve P. et al, 2004).

Le bassin de Ziz représente au Maroc le territoire qui correspond le mieux au climat du palmier dattier avec des hivers doux, le Tafilalet abritant 20 à 25% de la superficie nationale de palmier. Parallèlement à la forte dégradation de la situation nationale qui a vu le Maroc perdre en un siècle plus des deux tiers de son capital productif phoenicicole, la région de Tafilalet a aggravé la régression cette dernière décennie avec l'abandon puis la perte de vastes superficies de palmeraie. L'évaluation précise des dommages n'est pas faite, mais ceux-ci sont devenus suffisamment visibles, pour qu'en soit mesurée toute l'importance.

Si la crise de l'eau est un facteur qui fut décisif dans l'accélération de ce processus régressif, d'autres impacts, comme celui du Bayoud (champignon apparu en 1870 et responsable de dégâts historiques et considérables dans les palmeraies du Maroc). La maladie du Bayoud se présente comme la cause principale de ce déclin. La rareté des ressources en eau disponible pour l'irrigation et la succession de longues périodes de sécheresse constitue aussi un facteur qui a fortement contribué à cette dégradation, que ce soit d'une manière directe ou indirecte. Les volumes apportés par les lâchées de barrage Hassan Addakhil restent très faibles et ne couvrent que 50% de la demande dans les meilleurs des cas. Les sécheresses prolongées ont entraîné le dessèchement partiel de plus de 500 000 palmiers (Jouve et al, 2004). En plus, des facteurs précités, il y a aussi le vieillissement des plantations, la salinisation et l'ensablement qui affectent la productivité des terres agricoles ainsi que la désertification qui est très présente dans le Tafilalet sous l'action des variations climatiques et des activités humaines.

10. Le diagnostic territorial du bassin versant de l'oued Ziz :des potentialités remarquables à valoriser et des contraintes à remédier

L'analyse du contexte territorial de cette étude nous a permis d'une manière générale d'identifier les potentialités et les inconvénients majeurs du développement des territoires des collectivités territoriales de Ziz (Tab.5).

L'orientation de l'eau d'irrigation de Ziz vers autres périmètres, l'extension limitée de la SAU, lutte contre l'érosion éolienne, le morcèlement et l'exigüité des exploitations agricoles, le caractère vivrier de l'activité agricole et la faiblesse des structures et infrastructures de base sont autant des obstacles naturels et socioéconomiques auxquelles il faut intervenir pour un solide développement local. L'encouragement des capitaux privés, le soutien de l'État et l'approche participative sont sollicités urgemment à atteindre cet objectif.

Tableau 5. Potentialités et contraintes de l'espace territorial du bassin versant de l'oued Ziz

Potentialités	Contraintes
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Localisation géographique stratégique ; ▪ Diversité des paysages et des ressources ; ▪ Richesses hydriques (Oued Ziz et lâchées du barrage Hassan Addakhil) ; ▪ Des ressources écologiques diversifiées à sauvegarder et à étendre (Palmier dattier) ; ▪ Une grande diversité des potentialités touristiques (paysages, dunes, coutumes...) ; ▪ Une population jeune ; ▪ Possibilités du développement de plusieurs secteurs (tourisme patrimonial, agriculture, commerce, artisanat.) ; ▪ Importance des transferts monétaires des immigrés, soit une source monétaire à réorienter vers des investissements productifs ; ▪ Un secteur de bâtiment architectural en évolution 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Des difficultés naturelles dures et remarquables (montagnes, Hamadas, SAU limitée, fluctuations pluviométriques, aridité, ensablement...) ; ▪ Dominance des aspects et des techniques rudimentaires : cultures vivrières, élevage traditionnel, faibles rendements ... ; ▪ Risques de dégradation des eaux de surface et souterraines par une exploitation irrationnelle; ▪ Absence de la complémentarité économique entre les secteurs; ▪ Dégradation des terres arables par l'érosion éolienne; ▪ Faiblesse et retard au niveau des institutions de l'économie solidaire et sociale (coopératives agricoles...); ▪ Des infrastructures insuffisantes, dégradées et mal réparties; ▪ Exode rural et ses effets néfastes sur l'économie et la société locale;

prometteuse ;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Absence de stratégies de développement durable à long terme;
---------------	--

11.Le rôle du patrimoine hydraulique comme un levier de développement local des zones oasiennes de Ziz

L'engouement observé pour le patrimoine hydraulique, s'il est bien géré, peut être une aubaine pour les collectivités territoriales. Il est surtout intéressant de voir en quoi ce phénomène peut aider les collectivités à réorienter leurs activités, notamment vers le tourisme patrimonial, l'artisanat et les services induits.

Au niveau de chaque collectivité territoriale située dans le bassin de Ziz, les initiatives émanent le plus souvent des principaux acteurs du territoire dont fait partie ce qui met le patrimoine en valeur:

- L'administration de tutelle exerce ses prérogatives aux différents échelons du territoire hydraulique de la région;
- Le conseil régional peut demander une intervention particulière sur un site phare de la région.
- Les collectivités territoriales sont souvent demandeuses d'une valorisation ponctuelle au sein de la commune (Khattara, Oughrou... à valoriser) ou d'une valorisation globale;
- Les associations de sauvegarde du patrimoine hydraulique local peuvent sensibiliser les collectivités territoriales et la population locale à la dégradation du patrimoine hydraulique et aux enjeux que sa mise en valeur représente;
- Les particuliers, eux aussi, généralement pour leur compte personnel, rénovent et réhabilitent du patrimoine hydraulique (matériel ou immatériel), souvent de caractère (Khattara, Aghrou, Oughrou...) et participent à l'amélioration du patrimoine et à sa préservation;
- Les organismes scientifiques développent la recherche sur le patrimoine hydraulique oasien.

12.La construction du projet de pôle d'économie du patrimoine hydraulique (PEP) : constats et logiques

Le diagnostic stratégique du patrimoine hydraulique du bassin de Ziz a permis d'identifier de nombreuses ressources ayant un potentiel de développement réel pour le territoire oasien. Il a permis de détecter et de

localiser géographiquement les objets patrimoniaux et les ressources spécifiques susceptibles de l'eau de constituer les produits leaders dans le processus de construction du projet du territoire hydraulique de Ziz. Il a enfin relevé l'existence de différentes dynamiques patrimoniales et de réservation des ressources naturelles à l'œuvre, mais sans coordination réelle et solide entre les projets.

Ce qu'il faut, sans équivoque, mettre au profit de ce territoire est la dynamique patrimoniale déjà engagée autour de projets, dont certaines sont très importantes (l'oasis de Tafilalet, barrage Hassan Addakhil) qui relèvent d'une volonté certaine et soutenue de développement économique et social de ce territoire et qui semble drainer des financements importants.

On constate, l'existence de trois logiques emboîtées :

- Une logique Etatique multiforme que portent différents organes publics régionalisés de l'Etat exprimés localement en projets sectoriels;
- Une logique de participation en croissance, portée par le tissu associatif et coopératif;
- Des logiques privées, initiées par des acteurs locaux investissant à titre individuel dans des projets de développement;

L'objectif principal du projet de territoire est donc de fédérer l'ensemble des actions et d'impliquer, dès le départ, les acteurs dans une logique de partenariat, de concertation et de solidarité.

Conclusion

La vision patrimoniale de la présente étude découle essentiellement de l'analyse de la contribution du patrimoine hydraulique de Ziz dans le développement local, en plus, la valorisation et la préservation rationnelle du patrimoine hydraulique de Ziz doit prendre en considération les facteurs suivants :

- ❖ Les contextes démographiques et les contraintes naturelles, techniques, foncières, etc. ;
- ❖ Mettre en place une trame vinaire hiérarchisée et structurée capable d'assurer une liaison directe et fluide entre les différentes composantes spatiales du territoire hydraulique;
- ❖ L'intégration du tourisme écologique et patrimonial dans le développement territorial de toute la région jouera, vue la variété

saisissante des paysages et les potentialités touristiques de haute qualité (style architecture traditionnelle) un rôle inéluctable dans la dynamique économique locale.

L'Etat et ses associés traitent avant tout la problématique du patrimoine hydraulique sous son angle aval. La logique actuelle du dispositif hydraulique conduit inévitablement à un gaspillage considérable de cette précieuse ressource. Le traitement amont de la problématique oasienne de l'eau exige un engagement fort de l'Etat, seul capable d'engager l'indispensable conversion vers une gestion économe généralisée de l'eau et les dispositions réglementaires comme les aménagements physiques et techniques en rapport.

Références bibliographiques

- [1] Belarbi A, Boayad A. Diaou M., Kaassis N., Tidjani Miliki M. (2004). Agro-biodiversité et durabilité des systèmes de production oasiens dans la palmeraie d'Aoufous, ICRA, INRA, 167 p.
- [2] Bouhlassa S. et Paré S. (2006). Évapotranspiration de référence dans la région aride de Tafilalet au sud-est du Maroc. *African journal of Environmental assessment and management* 11:1-16.
- [3] Chanyour Y. (2012). L'érosion hydrique dans la partie aval de l'oued Aoulai : paramètres, processus et stratégies de lutte. Mémoire du Master « Aménagement, Valorisation des Ressources Territoriales et Gestion des Risques Environnementaux », Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès, 123p.
- [4] Chanyour Y. (2018). Hydrologie des milieux arides et présahariens du Sud-est marocain (cas du bassin versant de l'oued Daoura. Thèse de Doctorat en géographie physique, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès, 414p.
- [5] Daoud M. (2001). La moyenne vallée du Ziz : une oasis entre tradition et modernisation, Thèse de Doctorat d'Etat ès lettres, Faculté des lettres, Université Chouaib Doukkali, 456 pages.
- [6] Données hydro-pluviométriques (2022). Royaume du Maroc, Ministère chargé de l'aménagement du territoire de l'eau l'environnement, Secrétariat d'Etat chargé de l'eau, Direction de la Région Hydraulique de Guir-Rhériss et Ziz, Service technique, Errachidia.

- [7] El Ouali A. (1991). Contribution du Haut Atlas central au sud de Midelt à l'alimentation des aquifères profonds du bassin créacé d'Errachidia (Maroc). Thèse de l'Université en sciences de la terre. Université de Franche-Comté, France.234p.
- [8] Ilahiane H. (1996). Small-Scale Irrigation in a Multiethnic Oasis Environment: the Case of Zaouit Amelkis Village, Southeast Morocco. *Journal of Political Ecology*, Vol. 3: 89-106.
- [9] IPCC (2007). Impacts, adaptation and vulnerability. Contribution of working group II to the fourth assessment report of the intergovernmental panel on climate change." Cambridge University Press, Cambridge, UK: 976p.
- [10] Joly F. (1962). Études sur le relief du Sud-Est marocain. Rabat, Travaux de l'Institut Scientifique Chérifien, Série Géographie physique, 10, 578p.
- [11] Jouve P., Loussert R., Mouradi H. (2004). La lutte contre la dégradation des palmeraies dans les oasis de la région de Tata (Maroc). Colloque international, les oasis : services et bien- être humain face à la désertification.
- [12] Margat J. (1962). Mémoire explicatif de la carte hydrogéologique au I /50.000 de la plaine du Tafilalet. Notes et M. Service. Géologique. Maroc, n° 150 bis, 276 pp. Au 1/50.000 (1 9 60).
- [13] Mayoussi M. (2002). Tafilalet, de la thèse de la dégradation et la crise à la thèse de la transformation et la continuité. Thèse de Doctorat d'Etat en géographie, Université Mohammed V, Rabat, 370p (en arabe).
- [14] Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture ; 2020).
- [15] ORMVA de Tafilalet, (2005). Etude du projet de développement des communautés rurales à travers la réhabilitation des Khetaras dans les régions semi-arides de l'Est-sud atlasique du Royaume du Maroc. Rapport de l'agence Japonaise de coopération internationale (JICA).
- [16] Oubrouh, A. (2005). Le savoir-faire local des agriculteurs oasiens, un patrimoine à capitaliser et à préserver. Actes Symposium international sur le développement durable des systèmes oasiens, 8 au 10 mars 2005, Erfoud, pp 401-406.